

**РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН: ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА****DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN THE REPUBLIC OF
DAGESTAN: IMPACT ON THE REGION'S ECONOMY****ТАМАЕВА АМИНАТ МУРАДОВНА,**
кандидат экономических наук, доцент,

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства».

TAMAEVA AMINAT MURADOVNA,Candidate of Economic Sciences, associate professor,
State Autonomous Educational Institution of Higher Education
"Dagestan State University of National Economy".

В статье рассмотрены основные аспекты развития сферы животноводства в республике Дагестан, а также её влияние на экономику данного региона. Проанализированы результаты ВРП субъекта РФ за 2021-2022 гг. и роль аграрной отрасли в достижении высоких показателей. Определена доля каждого направления – животноводства и растениеводства, в общей структуре сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Дагестана. Проведен анализ поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий за период 2020 – январь 2024 гг. Выявлено наиболее приоритетное для экономического развития региона направление – овцеводство, а также проведена оценка результатов деятельности в данной сфере. Изучены результаты по производству продукции животноводства в Республике Дагестан по всем категориям хозяйств за период 2021 – январь 2024 гг. Указано их влияние на снижение оборота сельскохозяйственных организаций и их выручки. Перечислены основные меры поддержки региона производителей животноводческой продукции.

The article considers the main aspects of the development of the livestock sector in the Republic of Dagestan, as well as its impact on the economy of this region. The results of the GRP of the subject of the Russian Federation for 2021-2022 and the role of the agricultural industry in achieving high indicators are analyzed. The share of each direction – animal husbandry and crop production - in the total structure of agricultural products produced in Dagestan has been determined. The analysis of livestock and poultry in farms of all categories for the period 2020 – January 2024 was carried out. Sheep breeding, the most priority area for the economic development of the region, has been identified, and an assessment of the results of activities in this area has been carried out. The results of livestock production in the Republic of Dagestan for all categories of farms for the period 2021 – January 2024 were studied. Their impact on reducing the turnover of agricultural organizations and their revenue is indicated. The main measures to support livestock producers in the region are listed.

Ключевые слова: экономическое развитие, аграрный сектор, сельское хозяйство, животноводство, оборот организаций, продукция.

Key words: economic development, agricultural sector, agriculture, livestock farming, turnover of organizations, products.

Важнейшей частью региональной экономики России является наличие развитого аграрного сектора, который включает в себя такие направления сельского хозяйства как растениеводство и животноводство. Деятельность организаций в данной области поз-

воляет решать вопросы продовольственной безопасности населения всей страны, улучшения качества и уровня их жизни путем создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры сельских поселений. В тоже время, для регионов аграрные предприятия – источник сбора налогов для пополнения бюджета, способ наиболее эффективного применения сельскохозяйственных земель, а также роста ВВП и укрепления международного сотрудничества в сфере экспорта товаров. Кроме этого, внутренняя политика и региональные программы способствуют реализации социально-экономических задач России. Одним из субъектов страны, который активно поддерживает осуществление национальной цели по развитию аграрного сектора, является Республика Дагестан.

В 2022 г. валовый региональный продукт (ВРП) в Республике Дагестан составил 906,2 млрд. руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 99,4 млрд. руб. или на 12,3% [10]. Существенную роль в этом сыграло развитие сельского хозяйства в регионе и его роль в структуре ВРП. В 2022 г. аграрная сфера заняла второе место после торговли, и ее доля составила – 19,3%, что на 0,9% больше значений 2021 г. Главным образом, на это повлияло увеличение спроса на межрегиональном рынке на аграрную продукцию (баранина, овощи, горный мед), произведенную в Республике Дагестан [2, с. 19].

При этом для поддержания высоких экономических показателей в регионе фактически в равной степени развиваются два направления сельского хозяйства. Доля общей продукции животноводства составляет 52,1%, а растениеводства – 48,9% [13]. Но так как направление производства животноводческой продукции в Республике Дагестан все же имеет большие объемы реализации, то необходимо подробнее рассмотреть и изучить данную сферу деятельности. Это также позволит более качественно и углубленно проанализировать влияние процессов, происходящих в рамках направления животноводства, на состояние аграрной отрасли региона, в целом.

Наиболее важным показателем результативности животноводческой деятельности организаций, который влияет на объем производства продукции, является поголовье скота и птицы. Стоит отметить, что за период 2020-2024 гг. количество крупного рогатого скота и коров увеличилось незначительно на 8,4 тыс. голов (0,9%) и на 16,7 тыс. голов (3,6%), соответственно (табл. 1). По итогу, показатель 2024 г. достиг значений 2021 г., в связи с резким сокращением количества скота в 2022 г. Главным образом, это произошло по причине того, что деятельность крестьянских хозяйств и хозяйств населения стала менее рентабельной на фоне роста цен на корма и содержание скота [6, с. 113]. Но в Дагестане сохраняется стабильное положение в рамках возникшего сокращения животных благодаря росту их количества в сельскохозяйственных организациях, что является положительной тенденцией для аграрного сектора Республики Дагестан.

Таблица 1. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в Республике Дагестан, тыс. голов.

Показатель	Январь					Абсолютное отклонение (+,-)	Темп роста 2023г. к 2020г., в %
	2020	2021	2022	2023	2024		
Крупный рогатый скот	934,2	942,4	918,6	939,1	942,6	+8,4	100,9
Коровы	464,2	476,1	459,2	473,2	480,9	+16,7	103,6
Овцы и козы	4537,3	4652,4	4557,4	4696,1	4795,3	+258	105,7
Свиньи	0,9	0,5	0,8	0,5	0,5	-0,4	55,6
Птицы	4362,9	4027,8	4011,7	4009,4	4065,5	-297,3	91,9

Наибольшее количество поголовья скота в результате существенного роста в динамике наблюдается среди овец и коз – показатель за 5 лет увеличился на 258 тыс. голов (5,7%). Данное направление животноводства является наиболее приоритетным, благодаря чему Республика Дагестан занимает лидирующие позиции в сфере овцеводства в России. Это также позволяет региону оставаться основным межрегиональным и международным поставщиком баранины. За период январь-сентябрь 2022 г. было экспортировано около 64 тонн мяса, а через год, за тот же период, показатель увеличился в три раз – до 183 тонн [8]. При этом основными странами-импортерами стали Азербайджан, ОАЭ, Китай, Индия, Турция и другие.

Помимо этого, разведение самого большого в стране стада коз и овец позволяет производить шерсть. Данный продукт занимает более 30% российского рынка шерсти, а также экспортируется за рубеж и большая часть – в Китай. Это положительно сказывается на росте валового регионального продукта, что ведет к экономическому развитию региона, появлению новых производств и рабочих мест [4, с. 43]. В дальнейшем также прогнозируется интенсивное развитие данного направления в Дагестане, ведь, в соответствии с принятой в регионе стратегией развития овцеводства, к 2025 г. планируется достигнуть показателя 5 млн. голов овец и коз.

Но в тоже время в республике за исследуемый период наблюдается отрицательная динамика по поголовью птиц. Их количество за 5 лет сократилось на 297,3 тыс. голов (8,1%). Это произошло по причине массового вымирания птиц в Дагестане на фоне эпидемии птичьего гриппа. Но уже в январе 2024 г. наблюдался рост показателя по сравнению с предыдущим годом. Это дает возможность предположить, что к концу года поголовье птиц существенно возрастет, и уже через пару лет снова достигнет показателей 2020 г. Важно отметить, что этому могут поспособствовать проекты ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» и ООО «Птицефабрика «Южная»» [7, с. 529].

Также в Республике хозяйства населения разводят сравнительно небольшое поголовье свиней, которое ежегодно сокращается. Так, за период 2020-2024 гг. количество свиней уменьшилось на 0,4 тыс. голов (44,4%). Данный факт можно объяснить той причиной, что основная часть населения Дагестана не употребляет свинину по религиозным причинам, а, следовательно, производить ее в большом количестве нет необходимости, только если на продажу.

Таблица 2. Производство продукции животноводства в Республике Дагестан по всем категориям хозяйств

Показатель	01.02.2021	01.02.2022	01.02.2023	01.02.2024	Абсолютное отклонение (+,-)	Темп роста 2024г. к 2021г., в %
Яйцо, тыс. шт.	13121	12701	12565	12454	-667	94,9
Молоко, тонн	42890	42890	44018	44064	+1174	102,7
Мясо, тонн ж.м.	7269	7298	6981	6587	-687	90,6
Шерсть, тыс. т.	14	14	14	14	-	100,0

Показатель поголовья скота в республике существенно влияет на производство продукции животноводства. В целом, в регионе можно выделить четыре категории товаров, получаемых в результате животноводческой деятельности: мясо, молоко, яйцо и шерсть. Стоит

отметить, что за период 2021-2024 гг. произошел рост объемов молока на 1174 тонн (2,7%) за счет увеличения количества разводимых коз и овец, а также молочной продуктивности коров (табл. 2). Количество производимой шерсти ежегодно остается неизменным и находится в пределах 14 тыс. тонн [11]. Но при этом количество производимых яиц сократилось на 667 тыс. шт. (5,1%), что произошло на фоне уменьшения общего количества птиц в регионе [9]. В тоже время, снизились объемы производимого мяса на 687 тонн ж.м. (9,4%).

Таблица 3. Оборот организаций по сферам экономической деятельности в Республике Дагестан, млн руб.

Показатель	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	Абсолютное отклонение (+,-)	Темп роста 2023г. к 2020г., в %
Всего:	878268,5	1003860,9	8900336,6	640119,6	-238148,9	72,9
В том числе: растениеводство и животноводство	18799,8	19269,8	13732,5	15180,9	-3618,9	80,8
Доля в общем обороте организаций региона	1,0	1,9	0,2	2,4	+1,4	В 2,4 раза

Наибольшую роль в этом сыграли результаты в сфере животноводства и ограничения в равномерной реализации объемов производства продукции. Но при этом, на фоне значительного снижения общего оборота по всем видам экономической деятельности, доля оборота растениеводства и животноводства выросла в 2023 г. – до 2,4%. Данный факт говорит о реальных возможностях в дальнейшем усилить позиции аграрного сектора среди иных сфер деятельности и необходимости более интенсивного развития животноводства в регионе [12]. Рост оборота организаций приведет к увеличению деловой активности, что позволит республике еще больше нарастить экономику.

Кроме этого, предприятиям в сфере животноводства необходимо более активно применять инструменты государственной поддержки региона – выдача грантов и субсидий по ряду направлений:

1. Поддержка и возмещение части затрат на прирост производства собственного молока [1, с. 32].
2. Поддержка и возмещение мясных производств.
3. Возмещение части затрат на сферу табунного коневодства.
4. Возмещение части затрат на приобретение кормов для развития молочного крупного скота [5, с. 5].
5. Помощь для птицеводческих хозяйств.

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из активно развивающихся и перспективных направлений в Республике Дагестан является животноводство. Рост экономических показателей в данной сфере происходит, главным образом, за счет реализации направления овцеводства в целях производства баранины и шерсти на межрегиональном и международном рынке. В том числе, продукция экспортируется в большое количество зарубежных стран, что повышает инвестиционную привлекательность региона и уровень валового регионального продукта, а также позволяет повысить качество жизни населения.

Но, кроме этого, Республика обладает мощным потенциалом в области птицеводства, а также разведения коров и крупного рогатого скота для производства мяса и молока. Торможение развития данных направлений будет вести к стагнации, а затем и упадку экономики, в

т.ч. к снижению финансовых результатов сельскохозяйственных организаций и их оборота. В связи с этим, региону важно стимулировать население заниматься данными видами деятельности не только с помощью субсидий, грантов и поддержки, но и при помощи таких инструментов как организация консультаций, курсов молодых специалистов в области животноводства, обеспечение доступности кредитных ресурсов, их льготного предоставления, а также помощь в организации закупочно-сбытовых процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атамурзаева З.С., Геттуева М.Б. Социально-экономическое развитие регионов как объект государственного регулирования // Матер. Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2006». Нальчик, 2006. Т. 1. С. 31-33.
2. Гаджиев Р.Н. Социально-экономическая оценка и прогнозирование развития республики Дагестан на основе анализа показателя валового регионального продукта // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. №3. С. 16-20.
3. Гайнетдинов А.Н. Пути совершенствования процесса формирования и реализации программ социально-экономического развития региона // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. №2. С. 66-73.
4. Ларина Н.И., Кисельников А.А. Региональная политика в странах рыночной экономики. М., 1998. 176 с.
5. Мудуев Ш.С., Абдулманапов С.Г., Шарипов Ш.И. Потенциал и перспективы развития животноводства в Дагестане // Журнал «УЭПС: управление, экономика, политика, социология» // Экономика и бизнес. 2022. С. 1-12.
6. Регионализация в развитии России: географические процессы и проблемы, / Под ред. Артоболевского С.С., Трейвина А.И. М., 2001. 296 с.
7. Самостроенко Г.М. Стратегия социально-экономического развития территории как непрерывный процесс модернизации // Россия: тенденции и перспективы развития. 2011. Вып. 6. Ч. 2. С. 526-529.
8. Дагестан с начала 2023 года в три раза увеличил экспорт баранины – РБК. URL: <https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/65312ce19a7947676402aad2> (дата обращения: 07.04.2024).
9. Основные показатели сельского хозяйства Республики Дагестан за январь-октябрь 2023 года. URL: <https://05.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Основные%20показатели%20сельского%20хозяйства%20РД%20январь-октябрь%202023г>. (дата обращения: 07.04.2024).
10. Отделение Банка России — Национальный банк по Республике Дагестан / Банк России. URL: https://cbr.ru/dagestan/ekonom_profil (дата обращения: 07.04.2024).
11. Производство шерсти в Дагестане в 2022г. осталось на прошлогоднем уровне – РБК. URL: <https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/646636f69a79472fa7c3e7e8> (дата обращения: 07.04.2024).
12. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. URL: <https://05.rosstat.gov.ru/selhoz> (дата обращения: 07.04.2024).
13. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан – Внешнеэкономическая деятельность. URL: <https://05.rosstat.gov.ru/Vneekondt> (дата обращения: 07.04.2024).

© Тамаева А.М., 2024.